

Received / Makale Geliş Tarihi 12.01.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 407-416

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18820129
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Haluk Satır
<https://orcid.org/0000-0003-3240-7211>
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Meslek Yüksekokulu, Kahramanmaraş / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03gn5cg19>

Finansal Dayanıklılık ve Likidite Oranları Karşılaştırması: BİST İmalat (Tekstil) Sektöründe Bir Uygulama

Comparison of Financial Resilience and Liquidity Ratios: An Application in the BIST Manufacturing (Textile) Sector

ÖZET

Finansal oranlar, mali işlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi açısından işletmelere yardımcı olan araçlardan biridir. Mali tablolardan elde edilen veriler ile farklı amaçlar için çok sayıda finansal oranın hesaplanması mümkündür. Bu çalışmada, araştırma kapsamına alınan işletmelere yapılacak analiz de kullanılmak üzere, araştırmanın amacına uygun olarak finansal dayanıklılık oranları ve likidite oranları uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, likidite ölçütü olarak ifade edilen finansal dayanıklılık oranları ile likidite oranları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının incelenmesidir. Araştırma kapsamına, Borsa İstanbul'da işlem gören tekstil, giyim eşyası ve deri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler dahil edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 20 işletmenin, 2019-2024 yıllarına ait mali tablo verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresinden alınmıştır. Finansal dayanıklılık oranları nakit akışı ve kâr veya zarar tablosundan, likidite oranları ise finansal durum tablosundan elde edilen veriler ile hesaplanmıştır. Araştırma kapsamına alınan işletmelerin likidite oranları ile finansal dayanıklılık oranları, eşleştirilmiş örneklem T-Testi analizine tabi tutularak, benzer nitelikteki oranların arasında anlamlı bir fark olup olmadığı belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, cari oran ile nakit akış oranı ve asit-test oranı ile faiz karşılama oranı arasında aynı yönde değişen ve anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Nakit oranı ile cari borç karşılama oranı arasında zıt yönde değişen ve anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Dayanıklılık, Likidite, Finansal Oran, Nakit Akışı.

ABSTRACT

Financial ratios are one of the tools that help businesses better understand and interpret financial transactions. Data obtained from financial statements can be used to calculate numerous financial ratios for various purposes. In this study, financial resilience ratios and liquidity ratios were applied to the firms included in the research, in accordance with the research objective, and will be used in the analysis to be conducted. The aim of this study is to examine whether there is a significant difference between financial resilience ratios, expressed as a measure of liquidity, and liquidity ratios. The research included companies operating in the textile, clothing, and leather sectors that are traded on the Istanbul Stock Exchange. Financial statement data for the 20 companies included in the research, covering the years 2019-2024, were obtained from the Public Disclosure Platform website. Financial resilience ratios were calculated using data from the cash flow and profit or loss statements, while liquidity ratios were calculated using data from the statement of financial position. The liquidity ratios and financial resilience ratios of the companies included in the study were subjected to a paired-sample T-test analysis to determine whether there was a significant difference between similar ratios. According to the research results, a positive and significant relationship was found between the current ratio and the cash flow ratio, and between the acid-test ratio and the interest coverage ratio. A significant, inverse relationship was found between the cash ratio and the current debt coverage ratio.

Keywords: Financial Resilience, Liquidity, Financial Ratio, Cash Flow.

1. GİRİŞ

Günümüzde küreselleşme çağında, her işletmenin iş rekabetinde hayatta kalabilmesi ve sürdürülebilir sağlıklı bir mali yapı oluşturması gerekmektedir. İşletmelerin mali yapıları hem başarının ölçülmesinde bir araç olarak kullanılmakta hem de finansal kararların alınmasında ve geleceğin planlamasında kullanılmaktadır. Mali yapı, sadece finansal durum, kâr veya zarar ve nakit akışı bilgilerini içeren tablolar değil, aynı zamanda nakit ve tahakkuk esaslı finansal oranları da içermektedir. İşletmelerin mali durumları ile ilgili doğru çıkarımlar üretmesi, hayatlarını devam ettirmeleri ve belirsizliklere karşı finansal dayanıklılık göstermeleri bakımından önemlidir.

Finansal oranlar, mali işlemlerin daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi açısından işletmelere yardımcı olan araçlardan biridir. Finansal oran, mali tablolardaki finansal büyüklüklerin birbiriyle oranlanıp ortaya çıkan bir matematiksel göstergedir. Elde edilen bu yeni gösterge değeri, işletmelerin kendi içinde ve/veya aralarında daha anlamlı ilişki kurma ve karşılaştırma yapılabilmesini mümkün kılmaktadır (Emir vd., 2011, s. 3). Mali tablolardan elde edilen veriler ile farklı amaçlar için çok sayıda finansal oranın hesaplanması mümkündür. Ancak işletmenin mali durumu ve performansı değerlendirilirken hangi oranların kullanılacağı önceden belirlenmelidir. Bu çalışmada, araştırma kapsamına alınan işletmelere yapılacak analiz de kullanılmak üzere, araştırmanın amacına uygun olarak finansal dayanıklılık oranları (nakit akış oranları) ve likidite oranları kullanılmıştır.

Finansal dayanıklılık oranları, bir işletmenin mevcut ve gelecekteki nakit akışları ile ilgili doğru ve yeterli nakit akışı gücünü belirtmektedir. Bir diğer ifadeyle bu oranlar, bir işletmenin pozitif nakit akışlarını sürdürme becerisini göstermektedir. Bu bağlamda finansal dayanıklılık oranları, nakit akış tablosundaki veriler ile hesaplanan, nakit esaslı ve nakit akışının gücünü gösteren nakit akış oranlarını kapsamaktadır (Hamzat, 2025, s. 204).

Likidite oranları, işletmelerin kısa vadeli borçlarını vadesinde ödeyebilme gücünü göstermektedir. Ayrıca bu oranlar, işletmeye konulan çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını da test etmektedir. Likidite oranları, tahakkuk esaslı finansal tablolardan elde edilen verilerle hesaplanmaktadır (Kurt, 2024, s. 136).

Likidite ölçütü olarak ifade edilen, finansal dayanıklılık oranları ile likidite oranlarının karşılaştırmasını yaparak, aralarındaki anlamlı farklılığın incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın veri setini, Borsa İstanbul'da kayıtlı imalat sektörü bünyesindeki Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe faaliyet gösteren 20 işletmenin 2019-2024 yıllarına ait verileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, işletmelerin finansal dayanıklılık oranları hesaplamaları için kullanılan veriler nakit akışı tablosu ve kâr veya zarar tablosundan elde edilmiştir. Likidite oranları hesaplamaları için kullanılan veriler ise finansal durum tablosundan elde edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan işletmelerin likidite oranları ile finansal dayanıklılık oranları, eşleştirilmiş örneklem T-Testi analizine tabi tutularak, benzer nitelikteki oranların arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilmiştir.

Çalışmada, ilk olarak kavramsal çerçeve içerisinde finansal dayanıklılık oranları ve likidite oranları açıklanmıştır. Sonrasın da likidite ve nakit akış oranlarını esas alan ve bu oranların anlamlılık ilişkisini inceleyen araştırmalar üzerine yapılan çalışmaların literatür taraması yapılmıştır. Son olarak araştırma kapsamına alınan işletmelere yönelik analiz yapılmış ve elde edilen bulgulara göre sonuçlandırılmıştır.

2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ORANLAR

Çalışmanın belirlenen amacı doğrultusunda analizde kullanılan finansal dayanıklılık ve likidite oranları hakkında bilgiler alt başlıklarda verilmiştir.

2.1. Finansal Dayanıklılık ve Oranları

Finansal dayanıklılık, işletmelerin gelirini ve/veya varlıklarını etkileyen finansal olaylara dayanabilme yeteneğidir (O'Neill & Xiao, 2012, s. 34). Finansal dayanıklılık, bir işletmenin finansal kaynaklarını operasyonel faaliyetlerle uyumlu hale getirme ve işletmenin değerini maksimize etme kapasitesinin bir derecesi veya puanıdır. Finansal dayanıklılık, bir işletmenin beklenmedik nakit akışı olaylarıyla başa çıkma yeteneğini ölçmek için kullanılan bir endekstir. Ayrıca, finansal dayanıklılık, bir işletmenin beklenmedik olaylara ve fırsatlara makul, uygun ve yeterli bir şekilde yanıt verecek şekilde nakit akışlarının zamanlamasını değiştirmek için etkili önlemler alma yeteneğini tanımlar (Liu vd., 2021, s. 2). Bu bağlamda, mevcut ve gelecekteki nakit akışları hakkında doğru ve yeterli bilgi, işletmelerin finansal dayanıklılığını belirlemede ana faktörü oluşturmaktadır (Homayoun vd., 2024, s. 4).

Nakit Akış Oranı: Nakit akış tablosundan yararlanılarak hesaplanan oranlardan biridir. Bu oran, Faaliyet Nakit Akışları / Ortalama Kısa Vadeli Borçlar formülüyle hesaplanmaktadır. Bu oran ile işletmenin esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının kısa vadeli borçları karşılama gücü ölçülmektedir. Ayrıca bu oran faaliyetlerden sağlanan nakit ile kısa vadeli borçların geri ödenebileceği süreyi gösterir (Güleç & Bektaş, 2019, s. 255).

Faiz Karşılama Oranı: (Faaliyet Nakit Akışları + Finansman Gideri) / Finansman Gideri formülü ile hesaplanmaktadır. Bu oran ile işletmenin esas faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları ile finansman giderlerini karşılama gücü ölçülmektedir (Tutkavul, 2018, s. 98).

Cari Borç Karşılama Oranı: (Faaliyet Nakit Akışları – Ödenen Temettüleri) / Ortalama Kısa Vadeli Borçlar formülü ile hesaplanmaktadır. Bu oran ile işletmenin esas faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışı ile kısa vadeli borçlarını karşılama yüzdesi ölçülür (Tutkavul, 2018, s. 97).

2.2. Likidite ve Oranları

Likidite, bir işletmenin yükümlülüklerini veya borçlarını geri ödeme kabiliyetini değerlendirmek için kullandığı finansal bir değerlendirmedir. Likidite oranı ise, bir işletmenin cari varlıkları ile cari yükümlülükleri arasındaki karşılaştırmanın matematiksel yorumudur. Likidite, işletmenin kısa vadede vadesi dolacak olan borçlarını ne ölçüde ödeyebileceğini ya da ödeyemeyeceğini değerlendirmesidir (Asiani & Rahayu, 2024, s. 1387).

Cari Oran: Finansal durum tablosundan elde edilen verilerle hesaplanan bir orandır. Bu oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü ile hesaplanmaktadır. Cari oran, bir işletmenin vadesi gelen kısa vadeli borçlarını karşılama kabiliyetini değerlendiren bir orandır. Bu oran aynı zamanda çalışma sermayesi düzeyinin bir göstergesi kabul edilir (Asiani & Rahayu, 2024, s. 1391).

Asit-Test Oranı: (Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar formülü ile hesaplanmaktadır. Bu oran cari orana göre daha güvenilir sonuç vermektedir. Çünkü likiditesi düşük olan stoklar düşüldükten sonra kalan cari varlıklar ile kısa vadeli borçları geri ödeme gücünü göstermektedir (Omağ, 2023, s. 785).

Nakit Oranı: [Dönen Varlıklar- (Stoklar +Ticari Alacaklar)] / Kısa Vadeli Borçlar formülü ile hesaplanmaktadır. Bu oran sadece hazır değerler ile finansal yatırımların toplamı ile kısa vadeli borçları geri ödeme gücünü göstermektedir. Cari ve asit-test oranına göre daha likit sonuç vermektedir. Çünkü likiditesi düşük olan stoklar ve alacaklar düşüldükten sonra kalan cari varlıklar ile kısa vadeli borçlar kıyas edilmektedir (Omağ, 2023, s. 785).

3. LİTERATÜR TARAMASI

Ulusal ve uluslararası literatürde likidite oranları ve nakit akış oranlarını (finansal dayanıklılık oranları) çeşitli yönleriyle ele alan çok sayıda çalışma mevcuttur. Likidite ve nakit akış oranlarını esas alan ve bu oranların işletmeler üzerindeki etkisini değerlendiren ve anlamlılık ilişkisini inceleyen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir;

Emir vd. (2011) çalışmalarında, 2009-2010 yılları arasında İMKB’de işlem gören imalat sektörü işletmelerinin, mali oranları esas alınarak yaşanan 2008 ekonomik ve finansal kriz öncesi ve sonrası farklılığı incelenmiştir. İşletmelerin kriz öncesi ve kriz sonrasında anlamlı bir farklılık yaşadığı sonucu tespit edilmiştir.

Atieh (2014) çalışmasında, 2007-2012 döneminde Ürdün ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, likidite oranları ile nakit akış oranları arasındaki ilişki karşılaştırma yapılarak incelenmiştir. Likidite oranları ile nakit akış oranları arasında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Özellikle işletmelerin likiditesini ölçmede, nakit akış oranlarının likidite oranlarından daha fazla bilgi sağladığı sonucu belirlenmiştir.

Barua & Saha (2015) çalışmalarında, yılları arasında Bangladeş Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören imalat dışı işletmelerin, gelecekteki nakit akışlarının tahmininde nakit ve tahakkuk esaslı oranların sağlayacağı bilgiler karşılaştırılmıştır. Nakit akış oranlarının geleneksel oranlara göre daha iyi tahmin gücüne sahip olduğu sonucu tespit edilmiştir.

Dereköy (2020) çalışmasında, 2013-2017 döneminde BİST tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, likidite ve finansal oranlar ile nakit akış oranları arasındaki farklılık incelenmiştir. Her iki oran grubunun borç ödeme gücü üzerinde farklı etkiye sahip olduğu sonucu tespit edilmiştir.

Çavuş & Başar (2020) çalışmalarında, 2015-2017 yılları arasında BİST imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, nakit akış oranları ile finansal başarısızlıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Nakit akış oranlarının işletmelerin finansal başarısızlıklarını öngörmeye etkili olduğu sonucu tespit edilmiştir.

Pordea vd. (2020) çalışmalarında, 2017 yılında Batı Romanya’da faaliyet gösteren inşaat işletmelerinin, nakit akışı ve cari oranının kârlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Nakit akış oranının cari orana göre kısa vadeli yükümlüklerini karşılama yeteneğinde daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu iki oranın kârlılık üzerindeki etkisinden de anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucu belirlenmiştir.

Şekeroğlu & Acar (2021) çalışmalarında, 2014-2019 döneminde kalkınma ve yatırım bankaları hariç Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının, likidite ve finansal oranların kârlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapısal eşitlik modelinin uygulandığı çalışmada, likidite oranının kârlılık üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucu tespit edilmiştir.

Güldüler (2021) çalışmasında, 2017-2019 yılları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren işletmelerin, likidite, etkinlik ve kârlılık oranları arasındaki anlamlılık ilişkisi incelenmiştir. Hizmet verilen yolcu sayısı ile likidite oranları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucu tespit edilmiştir.

Kara (2022) çalışmasında, 2010-2020 döneminde BİST 30 Endeksinde kayıtlı işletmelerin, likidite oranları ile kazanç yönetimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Cari oran ile kazanç yönetimi arasında pozitif bir ilişki, asit-test ve nakit oranı ile kazanç yönetimi arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Çobanoğlu & Gümrah (2022) çalışmalarında, 2006-2017 döneminde BİST’te işlem gören işletmelerin, nakit akış oranları ile yatırım düzeyleri arasındaki ilişki küçük ve büyük işletmeler düzleminde incelenmiştir. İşletmelerin nakit akış oranları ile yatırım düzeyleri arasında farklılık olduğu ve bu farklılığın küçük işletmelerden büyük işletmelere doğru arttığı sonucu tespit edilmiştir.

Süer (2022) çalışmasında, BİST’te kayıtlı Türk turizm işletmelerinin, likidite oranları ile kârlılık oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Likidite oranlarının kârlılığı önemli ölçüde ve pozitif yönde etkilediği sonucu tespit edilmiştir.

Saygın (2023) çalışmasında, 2010-2020 döneminde BİST imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, likidite bolluğu ve likidite kıtlığı dönemleri ile kaldıraç, borçlanma ve piyasa değeri oranları arasındaki anlamlılık ilişkisi incelenmiştir. Likidite bolluğu döneminde işletmelerin kaldıraç düzeyi ile piyasa değeri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, likidite kıtlığı döneminde işletmelerin borçlanma düzeyi ile piyasa değeri arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaya & Özçelik (2023) çalışmalarında, 2014-2019 döneminde BİST 100 Endeksinde kayıtlı işletmelerin, nakit akış oranları ile firma değeri arasındaki ilişki incelenmiştir. Nakit akış oranları ile firma değeri arasında anlamlı ve yüksek düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Yılmaz & Sevüktekin (2023) çalışmalarında, 2022 yılında BİST Banka endeksinde kayıtlı bankaların, likidite oranları ile borsa performans oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bankaların likidite oranları ile borsa performans oranları arasında pozitif ve oldukça güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Asiani & Rahayu (2024) çalışmalarında, 2019-2022 döneminde Endonezya Menkul Kıymetler Borsası’nda kayıtlı işletmelerin, likidite oranları ve kârlılık oranları karşılaştırmalı incelenmiştir. İşletmelerin likidite ortalamalarına göre görünümü iyiyken, kârlılık oranlarına göre işletmelerin görünümleri zayıf olduğu sonucu tespit edilmiştir.

Kurt (2024) çalışmasında, 2005-2020 yılları arasında BİST 30 Endeksinde kayıtlı işletmelerin, likidite oranları ile ihtiyatlılık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Likidite oranları ile işletmelerin ihtiyatlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

4. YÖNTEM

Çalışmanın yöntemine ait alt başlıklarında araştırmanın amacı, kapsamı, sınırları, yöntemi ve bulguları hakkında bilgiler verilmiştir.

4.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, finansal dayanıklılık olarak tanımlanan ve işletmelerin pozitif nakit akışlarını sürdürme becerisini ortaya koyan nakit akış oranları ile kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren likidite oranları arasındaki anlamlılık ilişkisini incelemektir. Özellikle finansal sıkıntı zamanlarında yaşanan nakit akışı gerçekleri ile borç yükümlülükleri arasındaki uyumsuzluk sorunu, işletmelerin yeterli

seviyede nakit akışı sağlama ve sürdürme, kısa vadeli borçlarını yönetme ve uygun fiyatlı krediye erişme konusunda kronik bir yetersizlik yaşamaları nakit akışı ile likidite arasındaki ilişkinin önemini göstermekte ve bu araştırmanın hedefini oluşturmaktadır. Araştırmanın belirlenen amacına uygun olarak belirlenen hipotezler aşağıda verilmiştir;

H1: Finansal dayanıklılık ölçümünde, Cari Oran ile Nakit Akış Oranı arasında anlamlı bir fark vardır.

H2: Finansal dayanıklılık ölçümünde, Asit-Test oranı ile Faiz Karşılama Oranı arasında anlamlı bir fark vardır.

H3: Finansal dayanıklılık ölçümünde, Nakit Oran ile Cari Borç Karşılama Oranı arasında anlamlı bir fark vardır.

4.2. Araştırmanın Veri Seti ve Sınırları

Araştırmanın veri setini, Borsa İstanbul'da kayıtlı imalat sektörü bünyesindeki Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe faaliyet gösteren 20 işletmenin 2019-2024 yıllarına ait verileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan işletmelere ait veriler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet adresindeki sayfasından elde edilmiştir. 2026 yılı itibarıyla BİST Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektöründe kayıtlı 27 işletmeden 7'sinin verileri, analiz kapsamı olarak belirlenen dönem itibarıyla yer alma kısıtını sağlayamadığından ve uç değerlere sahip olmasından dolayı analiz dışında bırakılmıştır. Analizde, 2019-2024 dönemine ait her bir yıl için yıllık finansal tablo verileri kullanılmıştır. 2025 yılı verisi yıllık finansal verisi olarak elde edilemediği için analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmaya üretim ve istihdam açısından önemli bir paya sahip olan Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri sektörü işletmelerinin dahil edilmesi uygun görülmüştür.

4.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma kapsamında, işletmelerin finansal dayanıklılık oranları (nakit akış oranları) hesaplamaları için kullanılan veriler nakit akışı tablosu ve kâr veya zarar tablosundan elde edilmiştir. Likidite oranları hesaplamaları için kullanılan veriler ise finansal durum tablosundan elde edilmiştir. Finansal dayanıklılık oranları, Güleç & Bektaş (2019); Soy Temür & Tulum (2022) ve Sakarya & Erayman (2022) çalışmalarından alınmıştır. Likidite oranları, Gül & Erdem (2022) ve Omağ (2023) çalışmalarından alınmıştır. Karşılaştırması Yapılan Benzer Nitelikteki finansal dayanıklılık ve likidite oranlarını Eraslan & Met (2020) ve Dereköy (2020) çalışmalarından alınarak bu araştırmaya adapte edilmiştir. Araştırmada kullanılan finansal dayanıklılık oranları Tablo 1, likidite oranları Tablo 2 ve karşılaştırması yapılan benzer nitelikteki finansal dayanıklılık ve likidite oranları ise Tablo 3'te dir.

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Finansal Dayanıklılık Oranları

Oran	Oran Simgesi	Formül
Nakit Akış Oranı	FD1	Faaliyet Nakit Akışları / Ortalama Kısa Vadeli Borçlar
Faiz Karşılama Oranı	FD2	(Faaliyet Nakit Akışları + Finansman Gideri) / Finansman Gideri
Cari Borç Karşılama Oranı	FD3	(Faaliyet Nakit Akışları – Ödenen Temettüleri) / Ortalama Kısa Vadeli Borçlar

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Likidite Oranları

Oran	Oran Simgesi	Formül
Cari Oran	LT1	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
Asit-Test Oranı	LT2	(Dönen Varlıklar – Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar
Nakit Oranı	LT3	[Dönen V. - (Stoklar + Ticari Alacaklar)] / Kısa Vadeli Borçlar

Tablo 3. Karşılaştırması Yapılan Benzer Nitelikteki Oranlar

Likidite Oranları	Finansal Dayanıklılık Oranları
Cari Oran (LT1)	Nakit Akış Oranı (FD1)
Asit-Test Oranı (LT2)	Faiz Karşılama Oranı (FD2)
Nakit Oranı (LT3)	Cari Borç Karşılama Oranı (FD3)

4.4. Araştırmanın Bulguları

4.4.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Araştırma evrenine alınan işletmelerin her bir yıla ait ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri karşılaştırması yapılan benzer nitelikteki oranlar bazında oluşturulmuştur. Cari oran ve nakit akış oranı değerleri Tablo 4, asit-test oranı ve faiz karşılama oranı değerleri Tablo 5 ve nakit oran ve cari borç karşılama oranı değerleri Tablo 6'da dır.

Tablo 4. Cari Oran ve Nakit Akış Oranı İstatistiksel Değerleri

Oran	Değer	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LT1	Ortalama	1,21	1,42	1,62	1,93	2,25	2,78
	St. Sapma	0,754	0,864	1,447	2,727	2,642	3,939
	Minimum	0,03	0,11	0,13	0,47	0,74	0,84
	Maksimum	3,53	4,15	7,09	13,12	11,75	16,76
FD1	Ortalama	0,26	0,23	0,34	0,14	-1,26	0,39
	St. Sapma	0,504	0,402	0,902	0,675	9,073	1,154
	Minimum	-0,64	-0,24	-0,56	-0,78	-39,46	-1,91
	Maksimum	1,65	1,15	3,12	2,50	5,21	3,71

Tablo 4 incelendiğinde, cari oran ortalamasının 1,21 ile başlayıp her yıl yükselerek 2,78 ortalama ile sonuçlanmıştır. Bu sonuç ile işletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünün son yıllarda giderek arttığı söylenebilir. Cari orandaki bu yükselişe karşılık nakit akış oranının yıllar itibariyle değişmediği hatta 2023 yılında -1,26 ile negatif bir değer aldığı görülmektedir. Şirketler, kısa vadeli borçlarına karşı likiditesini güçlendirirken, faaliyetlerden elde edilen nakit ile kısa vadeli borçlarını karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun nedeni işletmelerin nakit akış tablosu verilerine göre yeterli düzeyde ve pozitif bir nakdinin olmamasına rağmen, finansal durum tablosu verilerine göre borçlarını karşılayabilecek düzeyde çalışma sermayesine sahip olmalarıdır.

Tablo 5. Asit-Test Oranı ve Faiz Karşılama Oranı İstatistiksel Değerleri

Oran	Değer	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LT2	Ortalama	0,75	0,92	1,09	1,39	1,70	2,26
	St. Sapma	0,567	0,665	1,173	2,338	2,348	3,937
	Minimum	0,03	0,10	0,13	0,33	0,34	0,27
	Maksimum	2,27	2,89	5,55	10,97	9,37	16,29
FD2	Ortalama	-0,58	0,33	-0,60	-0,59	-2,28	-4,01
	St. Sapma	2,799	2,786	6,479	6,177	8,129	11,808
	Minimum	-10,21	-3,71	-19,73	-21,02	-33,57	-36,26
	Maksimum	3,19	9,35	12,93	10,48	6,22	5,47

Tablo 5 incelendiğinde, asit-test oranı ile faiz karşılama oranı istatistiksel değerleri arasında ters yönlü ilişki olduğu görülmektedir. Asit-test oranı ortalama değerleri 2019 yılında 0,75 ile başlayıp 2024 yılında 2,26 ile yükselerek sonuçlanmıştır. Faiz karşılama oranı ise 2019 yılında -0,58 ile başlayıp 2024 yılında -4,01 ile azalarak sonuçlanmıştır. Asit-test oranının yıllar itibariyle yükselmesi işletmelerin satışları dursa bile kısa vadeli borçlarını karşılayabildiklerini göstermektedir. Faiz karşılama oranının yıllar itibariyle azalması, işletmelerin finansman giderlerini karşılayabilecek nakit üretmediğini göstermektedir.

Tablo 6. Nakit Oran ve Cari Borç Karşılama Oranı İstatistiksel Değerleri

Oran	Değer	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LT3	Ortalama	0,27	0,44	0,53	0,78	1,07	1,55
	St. Sapma	0,222	0,384	0,819	1,534	2,044	3,795
	Minimum	0,00	0,01	0,00	0,01	0,07	0,07
	Maksimum	0,92	1,41	3,54	6,84	7,23	16,27
FD3	Ortalama	0,28	0,24	0,35	0,17	-1,26	0,40
	St. Sapma	0,515	0,415	0,897	0,743	9,063	1,150
	Minimum	-0,64	-0,24	-0,56	-0,78	-39,46	-1,91
	Maksimum	1,75	1,21	3,12	2,85	4,87	3,71

Tablo 6 incelendiğinde, nakit oranının 2019'da 0,27 ortalama ile başlayıp yıllar itibariyle giderek yükseldiği ve 2024'de 1,55 ortalama değeri ile sonuçlandığı görülmektedir. Bu sonuç işletmelerin satışları durup, alacaklarını da tahsil edemediği varsayıldığında kısa vadeli borçlarını karşılamada zorluk çekmeyeceklerini ve yeterli düzeyde çalışma sermayesine sahip olduklarını göstermektedir. Cari borç karşılama oranının ortalama değerleri yıllar itibariyle ortalama 0,30 değerinde sonuçlanmıştır. Yalnızca 2023 yılında -1,26 ortalama değeri ile negatif olmuştur. Cari borç karşılama oranının yıllar itibariyle pozitifte ve belirli bir seviyede kalması şirketlerin ortaklara temettü dağıtmayıp faaliyetlerden sağladığı nakdi koruması ile ilişkili olduğu sonucu söylenebilir.

4.4.2. Eşleştirilmiş Hipotez Testleri

Araştırma kapsamına alınan işletmelerin likidite oranları ile finansal dayanıklılık oranları, eşleştirilmiş örneklem T-Testi analizine tabi tutularak, benzer nitelikteki oranların arasında anlamlı bir fark olup olmadığı tespit edilmiştir.

H1: Finansal dayanıklılık ölçümünde, Cari Oran ile Nakit Akış Oranı arasında anlamlı bir fark vardır.

H1 hipotezini test edebilmek amacıyla eşleştirilmiş örneklem T-Testinden yararlanılmıştır. H1 hipotezine ait test sonuçları Tablo 7'de dir.

Tablo 7. Cari Oran ve Nakit Akış Oranı Eşleştirilmiş T-Testi Değerleri

Eşleştirme	T-Testi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LT1-FD1	r	0,78	0,76	0,86	0,80	0,23	0,74
	p	1,46	2,40	5,08	0,01	0,04	0,01
	t	1,72	1,73	1,72	1,73	1,72	1,73

Tablo 7 incelendiğinde, anlamlılık ilişkisini veren p değeri ilk üç yılda %5'ten büyük, son üç yılda ise %5'ten küçük çıkmıştır. P değerinin yıllar itibariyle %5'ten küçüklük yönünde eğilim gösterdiği kabul edildiğinden cari oran (LT1) ile nakit akış oranı (FD1) arasında anlamlı bir fark vardır ($p \leq 0,05$). Bu sonuç ile hipotez 1 (H1) kabul edilmiştir. Bu iki oran arasındaki bu ilişkiyi istatistiksel ortalama değerleri sonucu da desteklemektedir. Bu iki oran arasındaki anlamlı fark ilişkisinin yönünün aynı yönde olduğu görülmektedir. Çünkü iki oran arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü veren korelasyon katsayısının (r) yıllar itibariyle ortalaması 0,70 ile hem pozitif hem de yüksek bir değeri vermektedir. Bu sonuç, cari oran değiştiğinde nakit akış oranında aynı yönde değiştiğini ve aralarındaki anlamlılık ilişkisinin güçlü olduğunu göstermektedir (Altaş vd., 2012, s. 2).

H2: Finansal dayanıklılık ölçümünde, Asit-Test oranı ile Faiz Karşılama Oranı arasında anlamlı bir fark vardır.

H2 hipotezini test edebilmek amacıyla eşleştirilmiş örneklem T-Testinden yararlanılmıştır. H2 hipotezine ait test sonuçları Tablo 8'de dir.

Tablo 8. Asit-Test Oranı Ve Faiz Karşılama Oranı Eşleştirilmiş T-Testi Değerleri

Eşleştirme	T-Testi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LT2-FD2	r	-0,36	-0,34	-0,77	-0,78	-0,92	-0,84
	p	0,03	0,20	0,16	0,14	0,05	0,04
	t	1,73	1,72	1,72	1,73	1,72	1,73

Tablo 8 incelendiğinde, anlamlılık ilişkisini veren p değerinin 2019, 2023 ve 2024 yıllarında %5'ten küçük olduğu görülmektedir. P değerinin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında %5'ten büyük çıkması özellikle bu yıllarda şirketlerin Covid-19 pandemisinin olumsuz finansal etkilerini hem satışlarında hem de nakit karşılama yaşadıkları sonucu ile olduğu söylenebilir. P değerinin yıllar itibariyle %5'ten küçüklük yönünde eğilim gösterdiği kabul edildiğinde asit-test oran (LT2) ile faiz karşılama oranı (FD2) arasında anlamlı bir fark vardır ($p \leq 0,05$). Bu sonuç ile hipotez 2 (H2) kabul edilmiştir. Bu iki oran arasındaki anlamlı fark ilişkisinin yönünün zıt yönde olduğu görülmektedir. Çünkü iki oran arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü veren korelasyon katsayısının (r) yıllar itibariyle ortalaması -0,67 ile negatif bir değeri vermektedir. Bu sonuç, asit-test oran değiştiğinde faiz karşılama oranında zıt yönde değiştiğini göstermektedir.

H3: Finansal dayanıklılık ölçümünde, Nakit Oran ile Cari Borç Karşılama Oranı arasında anlamlı bir fark vardır.

H3 hipotezini test edebilmek amacıyla eşleştirilmiş örneklem T-Testinden yararlanılmıştır. H3 hipotezine ait test sonuçları Tablo 9'dadır.

Tablo 9. Nakit Oran Ve Cari Borç Karşılama Oranı Eşleştirilmiş T-Testi Değerleri

Eşleştirme	T-Testi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
LT3-FD3	r	0,62	0,81	0,90	0,76	0,21	0,76
	p	0,44	0,01	0,02	0,01	0,12	0,05
	t	1,72	1,73	1,72	1,73	1,73	1,72

Tablo 9 incelendiğinde, anlamlılık ilişkisini veren p değerinin 2019 ve 2023 yılları hariç diğer dört yılda %5'ten küçük olduğu görülmektedir. P değerinin yıllar itibariyle %5'ten küçüklük yönünde eğilim gösterdiği kabul edildiğinde nakit oran (LT3) ile cari borç karşılama oranı (FD3) arasında anlamlı bir fark vardır ($p \leq 0,05$). Bu sonuç ile hipotez 3 (H3) kabul edilmiştir. Bu iki oran arasındaki anlamlı fark ilişkisinin yönünün aynı yönde olduğu görülmektedir. Çünkü iki oran arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü veren korelasyon katsayısının (r) yıllar itibariyle ortalaması 0,68 ile pozitif bir değeri vermektedir. Bu sonuç, nakit oran değiştiğinde cari borç karşılama oranında aynı yönde değiştiğini göstermektedir.

5. SONUÇ

Likidite ölçütü olarak ifade edilen, finansal dayanıklılık oranları ile likidite oranları arasında anlamlılık ilişkisini inceleyen bu çalışmada, uygulanan analiz sonucundaki bulgulara göre tespit edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;

- Araştırma kapsamına alınan Cari oran, Asit-Test oranı ve Nakit oranından oluşan likidite oranlarının ortalama değerleri pozitif ve yıllar itibariyle giderek artan bir eğilim göstermiştir.
- Araştırma kapsamına alınan nakit akış oranlarından nakit akış oranı ve cari borç karşılama oranının ortalama değerleri yıllar itibariyle pozitif, faiz karşılama oranının ortalama değerleri ise negatif sonuç vermiştir.
- Cari oran ve Nakit Akış oranının eşleştirilmiş T-Testinde elde edilen ($p \leq 0,05$) değeri ile aralarında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı bir fark vardır hipotezi (H1) kabul edilmiştir.
- Cari oran ve Nakit Akış oranının eşleştirilmiş T-Testinde elde edilen pozitif ($r = 0,70$) korelasyon değeri ile aralarında aynı yönde değişen ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
- Asit-Test oranı ve Faiz Karşılama oranının eşleştirilmiş T-Testinde elde edilen ($p \leq 0,05$) değeri ile aralarında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı bir fark vardır hipotezi (H2) kabul edilmiştir.
- Asit-Test oranı ve Faiz Karşılama oranının eşleştirilmiş T-Testinde elde edilen negatif ($r = -0,67$) korelasyon değeri ile aralarında zıt yönde değişen bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
- Nakit oran ve Cari Borç Karşılama oranının eşleştirilmiş T-Testinde elde edilen ($p \leq 0,05$) değeri ile aralarında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Anlamlı bir fark vardır hipotezi (H3) kabul edilmiştir.
- Nakit oran ve Cari Borç Karşılama oranının eşleştirilmiş T-Testinde elde edilen pozitif ($r = 0,68$) korelasyon değeri ile aralarında aynı yönde değişen bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
- Covid-19 pandemisinin olumsuz finansal etkileri, araştırma kapsamına alınan işletmeleri de etkilediği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait analiz sonuçlarındaki ani yükseliş veya düşüş şeklinde olumsuz yansımalarıyla tespit edilmiştir.
- Benzer oranlar arasında yapılan eşleştirilmiş analize göre tespit edilen anlamlılık ilişkisi, finansal dayanıklılık ve kısa vadeli borç optimizasyonu için bütüncü bir çözüm çerçevesi sunmuştur.
- Likidite oranlarının ortalama değerleri, nakit akış oranlarının ortalama değerlerine göre daha yüksek ve pozitif olması, işletmelerin çalışma sermayesi bakımından yeterli ancak finansal dayanıklılık ve nakit akış seviyesi bakımından yetersiz olduğunu göstermiştir.

Bu çalışma, finansal karar almanın en temel belirleyicisi kabul edilen nakdin esas alınması ve ülke ekonomisinin en önde gelen sektörlerinden biri sayılan tekstil sektörünün araştırmaya dahil edilmesi bakımından, literatüre yeni ve farklı bir katkı sağlayacaktır.

Nakit akışı oranları ile likidite oranlarının karşılaştırmasını yaptığımız bu çalışma, Atieh (2014), Barua & Saha (2015), Dereköy (2020) ve Pordea vd. (2020) yılında yaptıkları çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.

KAYNAKÇA

- Altaş, D., Kaspar, E. Ç., & Ergüt, Ö. (2012). İlişki katsayılarının karşılaştırılması: Bir simülasyon çalışması. *Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi*, 2012(2), 1-9.
- Asiani, N. T., & Rahayu, N. P. W. (2024). Analysis of liquidity ratios and profitability ratios to assess financial performance. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences*, 2(4), 1385-1401. <https://doi.org/10.61990/ijamesc.v2i4.312>
- Atieh, S. H. (2014). Liquidity analysis using cash flow ratios as compared to traditional ratios in the pharmaceutical sector in Jordan. *International Journal of Financial Research*, 5(3), 146-158.
- Barua, S., & Saha, A. K. (2015). Traditional ratios vs. cash flow based ratios: Which one is better performance indicator? *Advances in Economics and Business*, 3(6), 232-251. <https://doi.org/10.13189/aeb.2015.030605>
- Çavuş, G., & Başar, A. B. (2020). Finansal başarısızlık durumunun öngörülmesinde nakit akış bilgilerinin rolü. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22(Özel Sayı), 292-318. <http://dx.doi.org/10.31460/mbdd.647542>
- Çobanoğlu, C., & Gümrah, Ü. (2022). Firm size, financial constraints and inverse monotonicity of investment-cash flow sensitivity. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 632-647. <https://doi.org/10.11616/asbi.1094934>
- Dereköy, F. (2020). Borç ödeme gücünün ölçülmesinde geleneksel oranlar ile nakit akış oranlarının karşılaştırılması: imalat sektörü örneği. *Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi*, 4(1), 151-168.
- Emir, M., Arslantürk, D., & Sevim, U. (2011). 2008 ekonomik krizinin gıda ve tekstil firmaları üzerine etkilerinin finansal oranlar yardımıyla analizi: İMKB’de bir uygulama. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13(3), 1-24.
- Eraslan, O., & Met, Ö. (2020). İşletmelerde nakit akım analizi ve Borsa İstanbul turizm şirketlerinde bir uygulama. *İda Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi*, 3(1), 42-62.
- Gül, A., & Erdem, M. (2022). Gıda perakende firmalarının finansal performanslarının Entropi-TOPSIS yöntemiyle analizi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 35, 25-33. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1029907>
- Güldüler, E. S. (2021). İşletmelerin hizmet verdiği kişi sayısı ile finansal rasyoları arasındaki ilişki: Toplu taşıma idareleri örneği. *Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(1), 33-47.
- Güleç, Ö. F., & Bektaş, T. (2019). Cash flow ratio analysis: The case of Turkey. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, Ağustos 2019 (Özel Sayı), 247-262. <https://doi.org/10.25095/mufad.606022>
- Hamzat, L. (2025). Real-time financial resilience and debt optimization for entrepreneurs: tackling debt management as a financial health pandemic and empowering small business growth through early detection of financial distress and effortless capital management. *International Journal of Advance Research Publication and Reviews*, 2(5), 202-223.
- Homayoun, S., Pazhohi, M., & Manzarzadeh Tamam, H. (2024). The effect of innovation and information technology on financial resilience. *Sustainability*, 16, 1-23. <https://doi.org/10.3390/su16114493>
- Kara, M. (2022). Kazanç yönetimi ile likidite oranları arasındaki ilişki: BIST 30 uygulaması. *İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 139-154. <https://doi.org/10.54282/inijoss.1069291>
- Kaya, İ., & Özçelik, H. (2023). Nakit akış bilgilerinin değer ilişkisi: BIST üzerine bir araştırma. *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*, 16(1), 57-75. <https://doi.org/10.29067/muvu.1199789>
- Kurt, Y. (2024). İhtiyatlılık ilkesi ile likidite oranları arasındaki ilişki: BİST uygulaması. *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*, 17(1), 129-149.
- Liu, H., Yi, X., & Yin, L. (2021). The impact of operating flexibility on firms’ performance during the COVID-19 outbreak: Evidence from China. *Finance Research Letters*, 38, 1-5.

- O'Neill, B., & Xiao, J. J. (2012). Financial behaviors before and after the financial crisis: Evidence from an online survey. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 23(1), 33-46.
- Omağ, A. (2023). Likidite analizinde kullanılan oranlar üzerine bir inceleme. *Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 783-792. <https://doi.org/10.29106/fesa.1329910>
- Pordea, D., David, D., & Mateş, D. (2020). The impact of operating cash flow and current ratio on the profitability in construction industry. *Studia Universitatis Economics Series*, 30(1), 22-32. <https://doi.org/10.2478/sues-2020-0002>
- Sakarya, Ş., & Erayman, Ç. (2022). Nakit akış tablosuna dayalı finansal oranlar ve PROMETHEE yöntemi ile finansal performans analizi: BİST bilişim sektöründe bir uygulama. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 51-78. <https://doi.org/10.38122/ased.1016352>
- Saygın, O. (2023). Likidite bolluğu ekseninde kaldıraç ve dış borçlanma şirketlere değer kattı mı? Borsa İstanbul üzerine bir uygulama. *Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 354-377. <https://doi.org/10.30784/epfad.1284398>
- Soy Temür, A., & Tulum, S. (2022). BİST teknoloji işletmelerinin nakit akış oranlarına dayalı CRITIC ağırlıklandırılmış COCOSO yöntemi ile finansal performans analizi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 51, 383-401. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1074295>
- Süer, S. (2022). Liquidity and profitability in Turkish tourism corporations. *Journal of Humanities and Tourism Research*, 12(2), 317-331. <https://doi.org/10.14230/johut1248>
- Şekeroğlu, G., & Acar, M. (2021). Likidite ve finansal kaldıraçın banka karlılığı üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. *İzmir İktisat Dergisi*, 36(4), 857-865. <https://doi.org/10.24988/ije.790213>
- Tutkavul, K. (2018, 27-29 Haziran). *Nakit akış oranları temelinde nakit akış tablosunun finansal analizi: otomotiv sektöründe bir uygulama* [Konferans sunumu]. Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya, Türkiye.
- Yılmaz, T., & Sevüktekin, M. (2023). Bankaların borsa performans oranı ve likidite oranının kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi. *Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(1), 86-101.